

МЕТОДЫ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Курбанова Сабохат Сардорбековна

Факультет педагогики

3 – курс НО и СВР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7533352>

ARTICLE INFO

Received: 02nd January 2023

Accepted: 11th January 2023

Online: 13th January 2023

KEY WORDS

Креативность, творческая
возможность, творческое
мышление,
организационность,
деятельность,
инновационный процесс,
теоретическое
исследование.

ABSTRACT

В этой статье предусматривается стремление младших школьников начального класса к новым идеям в учебном процессе, принятие неожиданных решений в процессе решения жизненных задач, то есть говорится о методах и способах креативного мышления.

Развитие и перспективы нашего общества, проводимые нами реформы, наши планы, все это - высококвалифицированный человек, отвечающий требованиям времени, самоотверженный, независимый мыслитель, способный сознательно решить проблему, любознательный, возвращается к персоналу, ищущему инноваций. Исходя из этих вопросов, мы и наша молодежь к этому готовятся, начиная с общеобразовательных школ, их интеллектуальный потенциал и регулярные знания, основанные на интересах и возрастных особенностях наших учеников мы должны обращать на это внимание и давать им знания.

Креативность человека описывает его готовность генерировать новые идеи и значение творческой способности, входящей в состав таланта как представляет самостоятельного фактора. Творчество – это мышление человека, общение, чувства, которая определенная деятельность появляется в типах. Творчество – это человек в целом или его отдельные черты, которые описываются. Кроме того, креативность определяет остроту ума, образованность учащихся, обеспечивает активное участие в процессе.

Творчество находится в процессе формирования личности на основе среды культуры и является личностным качеством человека, который проявляется. Значит, с педагогической точки зрения творчество есть творческая возможность интеллектуальных и индивидуальных особенностей творческого мышления, поиска решений, знаний, организованности, активности, стремления самостоятельного решения проблем и других личных качеств как интеграция.

Существует несколько условий для развития творческих способностей у детей. Включая их нужно задавать много вопросов и поддерживать эту привычку детей, развивать самостоятельность и ответственность, создание возможности для организации деятельности, ориентируясь на интересы детей и т.д.

Существуют также факторы, препятствующие развитию творческих способностей у человека. К ним относятся несамостоятельность в мышлении, грубость в поведении, недооценивать личную фантазию и воображению, подчиняться другим, в любом случае думать только об успехе и т.д.

Педагог-воспитатели играют особенную роль и несут ответственность формировать мышление, воспитанность, интеллектуально-зрелость и внутреннее психологическое направленность на науку, образование, получение знаний и т.д.

Инновационные педагогические процессы направлены на самоуправление и воспитание студентов, развитие их познавательной активности, характеризуется такими признаками, как повышенная активность.

Творчество продвигает вперед человечество во все периоды его развития и был главным движущим фактором. Приучение такого молодого поколения к творчеству вооружить ее самыми передовыми знаниями своего времени, всех времен, всех народов считается неотложной задачей. Развитие творческих качеств учащихся имеют огромные возможности в плане педагогического и психологического развития, и его реализации. Правильная организация теоретических исследований и практической деятельности требует решающее значение.

Известный педагог Фитрат считает, что в воспитании необходимо руководствоваться следующими принципами:

1. Единство образования и воспитания. 2. Научность передаваемых знаний. 3. Систематичность и последовательность знаний.

4. Соответствие передаваемых знаний возрасту и уровню знаний ребенка. 5. Осознание знаний ребенка достигать мастерства. 6. Материальные и духовные пользы знания для ребенка.

Творчество школьника - это прежде всего его собственный метод в процессе любой деятельности, самостоятельная работа по решению задач, написанию изложений, экспериментальной работе и урокам труда должно проявляться в мышлении. Творчество ученика увидело в жизни полученные им знания, уметь связывать факты и явления, правильно их оценивать, анализировать и синтезировать исходные данные.

Известно, что большую роль в формировании личностных качеств играет семья, окружение, общество. Родительская ласка, доброта окружающих, их аплодисменты заставляют ребенка мыслить самостоятельно и пробуждает уверенность в том, чтобы начать самостоятельную работу.

Таким образом, духовно-творческие методы позволяют учащимся в развитии способностей, и этот метод состоит из 3 этапов:

а) уметь пробуждать у учащихся интерес к познанию;

б) постановка вопроса на основе знаний и опыта учащихся, анализировать вопросы, опираясь на них;

в) самостоятельно рассуждать и делать выводы по проблеме, которую необходимо изучить или достичь.

В процессе выполнения вышеуказанных шагов читатели узнают, что сокровище прячется в себе. Для этого учитель должен проявить в них интерес и он должен уметь распознавать скрытый талант. Получение знаний, разгадывание разума, работа над собой, к таким качествам, как знание пословиц, смирение, просветленность, можно отнести только трудолюбие и получение знаний, это может быть достигнуто путем чтения, наблюдения за жизнью.

Важнейший фактор развития творческих способностей учащихся - процесс воспитания. Сегодня в образовательном процессе особенно активно используются

кружковые занятия. Тематическое обучение кружковых занятий становится очень важным субъектом. Это подробно и понятно читателю обозначает творческое использование необходимых ресурсов при предоставлении информации. В результате читателям обеспечивается научность передаваемых теоретических знаний, соблюдение учащимися изучаемого правила и понять фундаментальные значения законов, реалистично проанализировать все вещи и явления, научиться усердно изучать новый материал и знания, а также использовать их в будущем и стараться использовать в своей деятельности.

Самостоятельное мышление, являющееся основой формирования здоровой духовной личности когда речь идет о развитии учащегося непосредственно в процессе самостоятельного творческого обучения и воспитания, создания необходимых условий для активного участия в воспитательной работе, поддержание активности ученика на протяжении всего урока. Правильная организация умственной деятельности заставляя ребенка самостоятельно рассуждать, реагировать, делать выводы.

В начальной школе все дидактические занятия проводятся в процессе обучения, уделяя особое внимание эмоциям. Выполнение работ с учетом этого обстоятельства при подготовке материалов и определении методического подхода, избавляет учащихся от апатии, к возможности проявить свой творческий потенциал. Рациональное использование образовательных методов при обучении учащихся творческому мышлению становится важным.

Сделав из этого вывод, креативность как категория развития личности человека, мышления, духовности, самостоятельности, стремление к новым идеям. В процессе решения жизненных проблем проявляются в принятии неожиданных и необычных решений. То есть, креативность не может быть достигнута путем повторения полученных знаний. В процессе творческого мышления возникновение новых идей - главное условие.

References:

1. А.Фитрат. Правила литературы: для учителей и любителей литературы. – Т.: Учитель, 1995 г. – 144 стр.
2. М. Кулахметова. Формирование умений творческого мышления учащихся. Ташкент, 2011, -80 стр.
3. У. К. Толипов, Ш. С. Шарипов. Личность школьника развития творческой деятельности педагогические основы. Издательство "Наука", Ташкент – 2012.